

Мавзу: Рақамли идентификация - хавфсиз идентификаторни аутентификация қилиш ва текшириш тизимларини яратиш

Сергели тумани ички ишлар ходими **Асрор Комилович Худойбердиев**

Рақамли идентификация хизматга рўйхатдан ўтиш ёки онлайнда кимлигини исботлашнинг осон йўлини таклиф этади. Бундан ҳам муҳими, ID хужжатларига эга бўлмаган тахминан бир миллиард одам учун рақамли идентификация ҳақиқий шахсни тасдиқловчи хужжатга эга бўлиш йўлини таклиф қилади. Кўпчилик учун рақамли идентификация асосий молиявий хизматлардан фойдаланиш ва уларни ва уларнинг оилаларини молиявий аҳволини яхшилошга ёрдам берадиган биринчи қадамдир.

Идентификация асослари

Кўпчилигимиз шахсини тасдиқловчи расмий хужжатларни одатий ҳол деб ҳисоблаймиз, аммо дунёнинг баъзи қисмларида шахсга эга бўлиш ғояси катта натижа ҳисобланади. Идентификация банк ҳисобини очиш, овоз бериш, машина ҳайдаш, иш бошлаш, тиббий ва давлат хизматларини олиш, самолётда учиш, онлайн бозорларда катнашиш ва ҳатто бир марта тугма босиш орқали маҳсулот ва хизматларни сотиб олиш қобилиятини очадиган асосий калитдир.

Самарали идентификация тизимлари замонавий, фаолият юритувчи жамиятнинг асосий элементи дир. Улар маҳсулот ва хизматлар керакли шахсга етказилишини таъминлаш учун ташкилотлар ва шахслар ўртасида ишончли ўрнатишга ёрдам беради. Ишончли идентификация тизими фирибгарлик хавфини камайтириши ва турли даражадаги хизматларга киришни самарали бошқариши мумкин.

Коррупция ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш учун ташкилотлар миждозингизни билиш (KYC) ва пул ювишга қарши кураш (AML) қодалари каби мувофиқлик талабларига жавоб берадиган идентификация тизимларини талаб қилади. Бу талабларни камайтириб бўлмайди; идентификация қодалари жиноятчиларга қарши курашда асосий ғовдир, чунки фирибгарлар пул ювишда кимлигини яширишга ҳаракат қилишади.

Турли хил фойдаланиш ҳолатлари учун рақамли идентификация

Техник жиҳатдан, ISO/IEC 24760-1 стандарти идентификацияни “субъектга тегишли атрибутлар тўплами” сифатида белгилайди. Шундай қилиб, рақамли идентификация объектга қайси рақамли атрибутлар тўпламини киритиш кераклигини аниқлайди.

Катта маълумотлар даврида одамлар ва уларнинг рақамли фаолияти ҳақида жуда кўп маълумотлар тўпланади. Қайси маълумотлар тўплами ишончли мустақамлаш учун энг самарали ҳисобланади? Юқори хавфсизликни таклиф қиладими? Шахсий идентификация қилинадиган маълумотларни (PII) ҳимоя қиладими? Хатарларни камайтиришнинг самарали даражаларини тақдим этадими? Мувофиқликни таъминлайсизми? Узлуксиз бортга кириш тажрибасини тақдим этадими?

Битта фойдаланиш ҳолати йўқ, шунинг учун битта жавоб йўқ; Турли хил маълумотлар тўпламлари турли хил келишувларни таклиф қилади ва улар ҳар бир тўплам қийматини қандай мувозанатлаштирганини томонларнинг ўзи аниқлаши керак.

Бу ишлайдиган рақамли идентификация тизимини яратиш мумкин эмас дегани эмас. Аммо универсал рақамли идентификация мослашувчан бўлиши, самарали хавфсизлик даражасини таклиф қилиши, ишончли бўлиши ва шахсга ўз маълумотларини муайян назорат қилиш имконини бериши керак.

Ишончли бизнесни ишончли амалга ошириш учун тегишли даражадаги ишонч ва кафолатни таъминлаш учун рақамли идентификация ечими бир нечта саволларга жавоб бериши керак:

Глобал идентификация тизимлари

Дунё рақамли бўлиб бормоқда; IDC маълумотларига кўра, 2022 йилга келиб дунё ялпи ички маҳсулотининг 60 фоизи рақамлаштирилади. Жиноий даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш, фирибгарлик ва бошқа молиявий жиноятлар таҳдидига қарши туриш учун рақамли идентификация тизимлари худди шундай хавфсиз, хавфсиз ва ишончли ишлаши керак. Йўриқномада айтилганидек, рақамли идентификация "жисмоний шахсларни аниқлашнинг ишончилиги, хавфсизлиги, махфийлиги ва қулайлигини **яхшилаш** учун катта ваъда беради".

Дунё бўйлаб ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг турли босқичларида кўплаб рақамли идентификация тизимлари мавжуд. Ушбу тизимлар ҳақиқий натижаларга эришганлиги сабабли, моделар, тизимлар ва оммавий иловалар натижаларни яхшилаш учун ўрганиши ва мослашиши мумкин.

eIDAS бу- фуқаролар, бизнес ва давлат органлари ўртасида хавфсиз электрон ҳамкорлик учун умумий асосни таъминлаш орқали ички бозорда электрон транзакцияларга бўлган ишончни оширишга интилади ва шу билан давлат ва хусусий онлайн хизматлар, электрон бизнес ва электрон тижорат самарадорлигини оширадиган Европа иттифоқ.

eIDAS интернетда ишончни мустаҳкамлаш ва Европа Иттифоқи бўйлаб ишлайдиган рақамли идентификация тизимини яратиш бўйича 77 та мақсадни санаб ўтади. Регламент давлат хизматларига нисбатан қўлланилади ва аъзо давлатлардан бошқа аъзо давлатларнинг электрон идентификация тизимларини қабул қилишларини талаб қилади. Тегишли рақамли идентификация тизимини яратиш машаққатли ва мураккаб вазифадир. Масалан, eIDAS мақсадларга эришиш учун 52 та хужжатини назарда тутади.

Pan-Kanada ишонч доираси

Канадада, 15.09.2020 йилда Канаданинг Digital ID ва Аутентификация Кенгаши (DIACC) Pan-Canadian Trust Framework™ (PCTF)ни ишга туширди, бу “корхоналар ва ҳукуматларга ёрдам берадиган воситалар ва хизматларни ишлаб чиқишда ёрдам бериш учун мўлжалланган қоидалар ва воситалар тўплами. Муайян транзакция ёки муайян операциялар тўпламига оид текширилиши керак бўлган маълумотлар.

Aadhaar

2016 йилда Жаҳон банкининг собиқ бош иқтисодчиси Пол Ромер **Aadhaar** - Ҳиндистоннинг миллий идентификация тизимини энг мураккаб ИД дастурлаш тили деб атади. **Aadhaar** дунёдаги энг географик, маданий ва этник жиҳатдан хилма-хил

минтақалардан бирида миллиарддан ортиқ одамни қамраб олади. У ишга туширилганига ўн йил бўлиб, Ҳиндистоннинг 1,4 миллиард (тахминан) аҳолисининг 89% га яқини Aadhaar картасига эга бўлди. Ҳинд океани бўйида жойлашган порт шаҳарларидан денгиз сатҳидан 4500 метр баландликда жойлашган Ҳимолой кишлоқларигача Aadhaar Ҳиндистонда энг кўп ишлатиладиган шахсни тасдиқловчи ҳужжатга айланди.

Рақамли идентификацияни такомиллаштириш Тўғрисидаги 2020 йилги қонун

Ҳозирда АҚШда рақамли идентификаторнинг миллий стратегияси мавжуд бўлмаса-да, “жисмоний шахслар, давлат ташкилотлари ва корхоналар ўртасидаги транзакцияларни қўллаб-қувватловчи ва ҳимоя қилувчи рақамли идентификация ечимларининг хавфсизлиги, ишончлилиги, махфийлиги ва қулайлигини ошириш ва бу америкаликларга онлайнда кимлигини исботлаш имконини беради.

Рақамли идентификация тизимларининг ҳаммаси ҳам етакчи деб ҳисобланган мамлакатлардан мавжуд эмас. 190.000 кишилиқ Тинч океанидаги кичик орол давлати Самоа миллий рақамли идентификация тизимини режалаштирмоқда. Эстония 2001 йилдан бери ўзининг миллий ID картасида рақамли идентификация қилиш имкониятига эга. Ҳозирда электрон идентификаторнинг баъзи шакллари таклиф қилувчи 60 та турли мамлакатлар мавжуд.

Тегишли ишонч даражалари

Янги идентификация тизимларини қабул қилиш рақамли идентификациядан фойдаланишни ривожлантиришга ёрдам беради ва юрисдикциялар ичида аниқликни таклиф қилса-да, бошқа фикрларга трансчегаравий бизнес, саёҳат, тўловлар ва бошқа халқаро идентификациядан фойдаланиш ҳолатлари киради.

Фойдаланиш ҳолатига қараб, ушбу техник стандартлар нозик маълумотлар билан ишлаш учун тартибга солинадиган тармоқлар томонидан талаб қилинадиган юқори стандартларга жавоб берадиган юқори даражадаги ишонч даражасини таклиф қилиши мумкин.

FATF молиявий институтларга таваккалчиликка асосланган ёндашувни қўллашни тавсия қилганидек, Мижозларни текшириш (CDD) рақамли идентификатор тизимлари учун “тегишли ишонччилик даражасини” аниқлашни талаб қилади :

- Тизим технологияси, архитектураси ва бошқаруви ишонччилик ва мустақиллик нуқтаи назаридан қандай даражадаги ишонччи таъминлайди?
- Кафолат даражаси жиной даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш, фирибгарлик ва бошқа хавфлар хавфи даражасига мос келадими?

Турли хил фойдаланиш ҳолатлари ва атрибутларга ўрнатилган қийматлар (хавфсизлик ва махфийлик, индивидуал куч ва марказий бошқарув) билан битта катта идентификация тизимсига эга бўлиш амалий кўринмайди.

eIDAS ортидаги Европа Иттифоқи давлатларининг барча ёрдами билан ҳам, ҳозирги вақтда у фақат давлат ташкилотларини қамраб олади. Уни барча хусусий компанияларни қамраб олиш учун кенгайтириш ишлари давом этмоқда.

Рақамли идентификация тармоқлари

Битта рақамли идентификация тизимига эришиб бўлмайдиган бўлса-да, амалда бу унча муҳим эмас. Созланиши, таржима қилиниши, мослаштирилиши ва

ҳисобланиши мумкин бўлган рақамли маълумотлар билан рақамли тизимлар текшириш ва аутентификацияни аниқлаш учун автоматик равишда бир-бири билан боғланиши мумкин.

Тизимлар турли шартлар, сценарийлар, талаблар ва человларни ҳисобга олсак, мақсад бир хил бўлади - шахсларни ўзлари хоҳлаган ва керакли хизматлар ва имкониятларда иштирок этишлари учун самарали текширадиган идентификация тизими.

Рақамли идентификация тармоқлари модели рақамли кириш учун тўсиқларни йўқ қилмоқда. Идентификация тармоғи - бу шахснинг ўзига хос атрибутлари ва хавф профилидан қатъий назар, кимлигини аниқлаш учун биргаликда ишлайдиган юзлаб маълумотлар манбалари, текшириш жараёнлари ва воситаларининг бозори. Бир-бирига боғланган рақамли идентификация тармоқлари глобал текшириш тармоғини яратиш имконига эга-Жаҳон иқтисодий форуми (WEF) бунини "ҳақиқий трансформацион рақамли идентификация тизими" деб аташи мумкин.

Рақамли идентификация тармоғи индивидуал рақамли идентификация хизматлари қила олмайдиган бўшлиқни тўлдиради. Ушбу бозор ёндашуви корхоналарга ўзларининг барча идентификатор хавфларини ҳар томонлама кўриб чиқиш ва ишончни таъминлаш ва ишончни мустаҳкамлаш учун зарур бўлган ҳар қандай текшириш қатламларини қўшиш имконини беради. Корхоналар тармоқдан КҮС талабларини қондириш ва онлайн ишончни мустаҳкамлаш учун керакли текшириш усулларига кириш учун фойдаланиши мумкин.

Рақамли идентификация тармоғидаги ҳар ким идентификаторни чиқаради ёки қабул қилади ва фойдаланувчилар тармоқдаги қайси контрагентларга ишонишни танлашади. Бирлашганда, бу тармоқлар идентификаторни текшириш учун глобал, ўзаро ишлайдиган тизимни яратади.

Идентификация тармоғи инфратузилмаси хавфсиз транзакциялар учун зарур бўлган барча текшириш усуллари ва маълумотлар манбаларини ўз ичига олади. Ҳар сафар компания мижоз ёки бизнес субъектини текширмоқчи бўлганида, тармоқ компаниянинг хавф-хатарларга чидамлилиги ва иш жараёни асосида текширишнинг қийин ишини бажаради. Шу тарзда, идентификация тармоғи шахснинг ўзи айтганидек эканлигига ишончининг бир неча даражасини таклиф қилиши мумкин.

Рақамли идентификация ваъдаси истеъмолчилар учун ҳам, бизнес учун ҳам фойдаланиш учун қулайдир. Бу хавфсиз бўлиб, фақат қонуний фойдаланувчиларга муайян хизматдан фойдаланиш имконини беради. Бу мувофиқликни таъминлайди. Бу бутун дунё бўйлаб онлайн ишончни мустаҳкамлайди.

Ҳақиқат шундаки, рақамли идентификациянинг идеал ҳолати сиз ўйлаганингиздан ҳам яқинроқ. Ақлли компаниялар ҳозир уни қурмоқда. Кўп ўтмай, барча глобал фуқаролар рақамли идентификациядан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар ва биз барчамиз келажакда тақдим этадиган барча имкониятлардан фойдалана оламиз.